

Кіндякова Т.В.

Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків

**Я-КОНЦЕПЦІЯ У ПЕРЕДУМОВАХ ПОРУШЕНЬ ХАРЧОВОЇ
ПОВЕДІНКИ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
SELF-CONCEPT IN THE PREDICTIONS OF EATING DISORDERS IN
ADOLESCENT AGE**

The work unsubscribes the relationship between the variables of the self-concept and the forms of bodily experience. The early researches of scientific psychologists and psychotherapists are considered. Biological and physical changes and most importantly, an eating disorder associated with the violation of the image of one's own body are the core of the phenomenon of self-concept.

Юнацький вік характеризується особливо сприйнятливістю до суспільних стандартів. Зважаючи на те, що саме у цьому віці набуває особливої актуальності потреба знайти своє місце у житті, бути цілеспрямованими, наслідувати певні тенденції, молоді люди легко піддаються наслідуванню стандартам краси, не завжди навіть розуміючи, що вони фізіологічно недосяжні. Не останню роль у цьому грають і соціальні мережі, які транслиують неприродні орієнтири. Юнаки бачать у них акторів, моделей, їх зовнішній вигляд, досягнення, часто асоціюючи зовнішні якості та особисті як одне й теж. Розлади юнацького віку особливо небезпечні тим, що в цьому віці тіло ще не завершило своє формування, а бажання змінити вагу будь-яким чином може стати на заваді не лише нормальному розвитку організму, а й спричинити синдром поліорганної недостатності, що в майбутньому може бути «платформою» для розвитку багатьох хронічних захворювань. У дівчат зазвичай РХП призводить до аменореї, що може стати причиною безпліддя. З кожним роком ця хвороба «молодшає». Вже до шести років приблизно половина дівчаток турбуються, що вони «надто товсті». До 11 років дві з трьох дівчаток висловлюють таке побоювання, до настання перехідного віку практично кожна дівчинка, так чи інакше, намагається контролювати свою вагу. В одному з нещодавніх досліджень за участю 4500 підлітків з'ясувалося, що майже всі вони (92%) намагаються схуднути, а 44% дівчаток виробили нездорові харчові звички. (Абсалямова Л.М., 2017)

Найбільш важливим психологічним процесом юнацького віку є процес становлення самооцінки та стабільного уявлення про себе. З його образом і самооцінкою в більшості випадків пов'язане негативне ставлення до свого тіла, яке, як правило, лежить в основі розладів харчової поведінки. Існують твердження, що є тісний зв'язок між змінними Я-концепцією та формами тілесного досвіду. Тілесний досвід – це дуже широка категорія, яка охоплює «все, що стосується психологічного зв'язку між людиною і

тілом». Одним із найважливіших компонентів тілесного досвіду є образ тіла (body self, physical self), тобто результат свідомого чи несвідомого психічного відображення, певний уявний образ власного тіла.

Згідно з Р. Бернсом (1994), тіло – це видима і відчутна частина нашого "я". «Ми відчуваємо, бачимо та чуємо себе; ми ніколи не можемо відокремити себе від свого тіла; більше, цей невід'ємний елемент нашої особистості постійно виставлений на загальний огляд», – пише він. Розмір і форма тіла впливають на якісну специфіку життя і психіки людини, оскільки вони схильні як до власної оцінки, так і оцінки оточуючих.

Багато дослідників згодні з тим, що уявлення про свою зовнішність є одним із основних компонентів Я-концепції. Ця область досліджень вивчає образ тіла та його зв'язок з Я-концепцією, ґрунтуючись на уявленні про тіло як про власне тіло як образне сховище самості, що має більш-менш певні межі. Друга нитка пов'язана з іншою властивістю тіла: зовнішністю. У цих дослідженнях тіло розглядається, з одного боку, як носій особистісних та соціальних смислів, цінностей тощо, а з іншого – як об'єкт, який має певну форму та розмір. Відповідно акцент робиться або на емоційному ставленні до своєї зовнішності, або на когнітивному компоненті. У першому випадку використовуються такі поняття, як «важливість» та «цінність» тіла, «задоволеність» їм; у другому випадку йдеться про «точність», «переоцінку», «спотворення» сприйняття тіла. Відомо, що існує висока позитивна кореляція між задоволеністю тілом та задоволеністю собою. З погляду Р. Бернса, позитивна оцінка своєї зовнішності у свідомості людей, і навіть у судженнях оточуючих може суттєво вплинути на позитивність загальної Я-концепції. І навпаки, негативна оцінка призводить до значного зниження загальної самооцінки. У центрі уваги – залежність самооцінки від думки оточуючих. Людина – істота соціальна і може уникнути прийняття багатьох соціальних і культурних ролей, і оцінок, що визначаються самими умовами його життя у суспільстві. Він стає об'єктом не лише своїх власних оцінок та суджень, а й оцінок та суджень інших людей, з якими він стикається у процесі соціальної взаємодії. Прагнучи отримати схвалення оточуючих, він має відповідати загальноприйнятим нормам. Було встановлено, що на самооцінку та ступінь особистої самоповаги часто впливають лише певні області тіла.

Розроблена система психологічного захисту знижує суб'єктивну значущість нестачі зовнішності до його трансформації у свідомості до позитивної ознаки зовнішності. І. С. Кон виділяє п'ять варіантів заломлення в «Я» фізичного дефекту:

- 1) Виправлення дефекту шляхом великих зусиль (деякі пацієнти з ожирінням). (Деякі пацієнти з ожирінням намагаються якось знизити свою вагу);
- 2) Уникнення усвідомлення неприємної риси (деякі дівчата з надмірною вагою вважають ожиріння пікантним);

- 3) Погляд весь світ через призму свого нещастя і, як наслідок, іпохондрії;
- 4) Відповідати поглядам оточуючих;
- 5) Компенсація недоліків в одній області за рахунок досягнень в іншій.

Ідея цінності своєї зовнішності, як предиктора успішного функціонування суспільстві, одна із основних компонентів самооцінки. Невдоволення фізичним чином «Я», як складовою Я-концепції, входить до десятки головних причин емоційного дискомфорту і хронічного стресу, який, крім усього іншого, може призводити до серйозних розладів харчової поведінки. Вчені наголосили на важливості цілісності та позитивної оцінки уявлень людини про своє тіло для розвитку особистості, психічного здоров'я, суб'єктивного благополуччя, позитивного самосприйняття, впевненості в собі, продуктивної самореалізації та успішної соціальної адаптації (Абсалямова Л.М., 2019).

Фізичний образ «Я» є інтегрованим елементом образу світу у свідомості людини та впливає на його сприйняття соціальної реальності. Зарубіжні дослідники показали, що фізичне порушення може призводити до тривоги, депресії, низької самооцінки та незадоволеності людиною своїм життям. Суб'єктивно сприймається значення тілесного аспекту життя і структурі особистості людини породжує різнобічну діяльність із виявлення та реалізації тілесного потенціалу.

Ідея суспільства про «гнучке», «мінливе тіло» сприяє думці про те, що некрасива, неідеальна постать символізує невдачливу особистість. Тіло починає розглядатися як найважливіший із проєктів «Я», як засіб демонстрації соціальних досягнень і прагнень людини. Формування стійкого ставлення та прийняття свого фізичного «Я», як самим підлітком, так і групою однолітків – умова психічного здоров'я особистості, що розвивається. Узагальнюючи вищесказане, роль зовнішнього вигляду у вибудовуванні відносин у підлітковому колективі, у формуванні самооцінки, цілісного образу «Я» дуже велика. Одноліток грає провідну роль у формуванні механізмів пізнання себе та іншого. Відсутність підтримки, критика, несхвалення з боку батьків, друзів, вчителів, близьких знайомих можуть спричинити формування негативного «Я-образу» підлітка. Через зміну ставлення особистості до образу свого тілесного «Я» можна трансформувати ставлення і характеру сприйняття образу себе загалом, і до стратегій і форм своєї поведінки у соціальному оточенні.

Біологічні зміни, які приходять зі статевою зрілістю, призводить до природних змін у формі тіла та пропорціях. Жіноча постать має тенденцію відхилятися від культурного ідеалу, тоді як чоловіча постать наближається щодо нього. Це одна з причин, чому порушення образу власного тіла та стурбованість своєю зовнішністю більш характерні для жіночого населення і особливо для підліткового віку. Порушення образу власного тіла є

стрижневим феноменом у розвитку таких психопатологічних розладів, як дисморфофобія чи порушення харчової поведінки.

Проблема сприйняття власної зовнішності дедалі частіше стає предметом психологічних і медичних досліджень, оскільки ставлення до зовнішності є соціально-психологічним феноменом, що залежить як від особистісних якостей людини, і від моди, характерної соціальної групи, де він проживає. Особливо актуальною проблема зовнішності стає у підлітковому віці. Підліток інтенсивно вибудовує власну Я-концепцію, уявлення про себе та власну ідентичність, важливим компонентом яких є сприйняття та оцінка власної зовнішності. Наслідком негативного сприйняття власної зовнішності у підлітків може стати дисморфофобія – «болюча ідея уявного чи необґрунтовано перебільшеного фізичного недоліку». Надзначимість ваги та форми тіла веде до неадекватно високої значущості цих параметрів для самооцінки та Я-концепції особистості. У той час як більшість людей будують свою самооцінку та Я-концепцію на основі власних успіхів і досягнень у різних сферах життя, самооцінка людей з розладами харчової поведінки залежить в основному або виключно від їхньої ваги та форми тіла, а також від власної здатності контролювати їх. Все це веде до застосування суворої дієти для контролю ваги, яка в свою чергу є тригером, гачком для спуску для формування подальших симптомів розладів харчової поведінки. Таким чином, чим більш значущими для особистості є вага та форма тіла, чим більше вони пов'язані з актуальною самооцінкою і чим більшу роль відіграють у Я-концепції, тим вищий ризик формування розладів харчової поведінки (Elizabeth H. Evans, Martin J. Tovée, Lynda G. Boothroyd, Robert F. Drewett, 2013).

Щодня ми ставимо собі питання про свої сили, перспективи, інтелект і про те, чого ми гідні. Відповіді на ці питання прямо говорять про нашу самооцінку, від якої залежить, чого ми дозволяємо собі добиватися життя.

Для людини з низькою самооцінкою характерний високий рівень тривожності та недостатньо сформований образ «Я». Його Я-концепція виглядає як зведення непорушних правил, які він застосовує до себе та інших. Це можуть бути правила, що стосуються поведінки, відносин з людьми (робити тільки добро, всім допомагати), морально-етичних норм (за жодних обставин не поганословити і не підвищувати голос) і т. д. Коли оточуючі відступають від звичних правил, це викликає бурхливе осуд людини з низькою самооцінкою. Тому що для нього в цей момент руйнується весь світ. Така реакція є своєрідним психологічним захистом, що маскує ненависть чи огиду до людей, здатних порушувати правила, діяти за обставинами, бути гнучкими стосовно ситуації.

У розладі харчової поведінки Я-концепція проявляється таким чином: "я худа, отже я хороша", а якщо "я наберу кілька кілограм, то стану поганий" і навпаки. Тут є ігнорування деяких почуттів до себе, інших людей. Тоді ви починаєте звертати агресію на своє тіло, а ця агресивність

призначалася іншим людям. У такі моменти у нас спрацьовує механізм, який має назву ретрофлексія. Це коли ми агресію на когось зовні, спрямовуємо всередину, на себе, своє тіло. Або можуть бути інші почуття: вина, ненависть, огида, спрямовані зовні, спрямовуємо на себе. І тоді ми стаємо самі собі ненависними, огидними, винними. І все це заради того, щоб не пред'являти свої почуття іншим людям, щоб вони нічого не впізнали.

Відповідно, якщо я додаю кілька кілограм, і стаю сама собі ненависною, то це знову про те, що "я повинна бути іншою", "я – така, яка є – неправильна", "я повинна заслуговувати на любов моїх батьків", "я повинна намагатися", "я повинна бути доброю", "я не повинна жити такою, якою я є" і все інше пов'язане з цією тривогою, з напругою. І тоді виходить для того, щоб підвищити свою самооцінку, необхідно знизити тривогу, знизити напругу, висловлюючи свої почуття назовні. Не страшно, якщо спочатку вони виражаються "неправильно" чи не екологічно. Надалі вдасться робити це "правильно" (Cattanach L.M., Malley R., Rodin J., 1988).